

Naxçıvan Dövlət Universiteti
Bulqeyis Sabir qızı Novruzova
İqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
bulqeyis@yahoo.com

İnnovasiyalı inkişafın təmin edilməsinin fiskal mexanizminin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri

Açar sözlər: innovasiyalı inkişaf, fiskal mexanizm, innovasiyalı inkişafın təmin edilməsinin fiskal mexanizmi, fiskal mexanizmin növləri, innovasiyalı inkişafın maliyyələşdirilməsi, innovasiyalı inkişafın təmin edilməsində vergi güzəştləri.

Ключевые слова: инновационное развитие, фискальный механизм, фискальный механизм обеспечения инновационного развития, виды фискальных механизмов, финансирование инновационного развития, налоговые льготы для обеспечения инновационного развития.

Key words: innovative development, fiscal mechanism, fiscal mechanism for ensuring innovative development, types of fiscal mechanism, financing of innovative development, tax incentives for ensuring innovative development.

Ölkəmizin müasir və perspektiv inkişafında davamlı sosial iqtisadi yüksəlişin təmin edilməsi innovasiya fəaliyyəti və innovasiya proseslərinin idarə edilməsinin müasir tələblərə uyğun təşkili və mütəmadi təkmilləşdirilməsi ilə sıx əlaqədardır. Belə ki, ictimai, iqtisadi və sosial həyatda innovasiya fəaliyyətinin nəticələrindən istifadə edilməsi həmin ölkənin perspektiv inkişaf istiqamətlərinin müəyyən edilməsinə, eləcə də intellektual potensialın üzə çıxarılmasına, idarəetmə sisteminin təkmilləşdirilməsinə, innovasiyalı iqtisadiyyatın qurulmasına, rəqabətqabiliyyətli və elmtutumlu məhsul istehsalının təmin edilməsinə müsbət təsir göstərir.

Müasir dövrdə iqtisadi fəaliyyətdə yeni texnologiyaların sürətlə dəyişən tələbə cavab verməsi, dünya standartlarına uyğun yeni məhsulların yaradılması, yeni texnologiyaların tətbiqi innovasiyalı inkişafın rolunu daha da artırır və müxtəlif sferalar üzrə innovativ yanaşmadan istifadə üçün əlverişli mühitin formalaşmasını tələb edir (1).

Qeyd olunan bu amillər ölkəmizdə də innovasiya fəaliyyətinin inkişaf zərurətini artırır və bu sahədə elmi-praktiki tədqiqatların aparılmasını aktuallaşdırır. İnnovasiyalı inkişafın təmin edilməsinin fiskal mexanizminin təkmilləşdirilməsi mövzusu isə müasir iqtisadiyyatın əsas təmayüllərindən biridir. İnnovasiya, yalnız texnologiyanın inkişafı deyil, həm də yeni düşüncə tərzləri, məhsul və xidmətlərin bazara təqdim olunması, iqtisadi strukturun yenilənməsi deməkdir. Bu baxımdan fiskal mexanizmlər, innovasiya ekosisteminin gücləndirilməsi və inkişafı üçün həlledici rol oynayır.

Hazırda fiskal mexanizmin aşağıdakı növləri tətbiq olunur:

- Vergi güzəştləri: gəlir, korporativ, əmlak, ƏDV və.;

- Əlavə maliyyə dəstəyi: qrantlar, endirimli kreditlər, subsidiya fondları;
- Sərmayələrin məqsədli yönləndirilməsi: texnoparklar, zonalar və klasterlər.

Vergi güzəştləri, xüsusilə startaplara və innovativ şirkətlərə verilməli olan ən mühüm fiskal alətlərdən biridir. İnnovasiyanı dəstəkləyən vergi siyasəti, yeni iş yerlərinin yaradılmasına, texnoloji inkişafın sürətlənməsinə və mövcud bazarda rəqabət qabiliyyətinin artırılmasına gətirib çıxara bilər. Bu, həm də yeni sənaye sahələrinin inkişafını dəstəkləyir. Vergi güzəştləri yalnız müəyyən müddətə verilməli və performans əsaslanmalıdır. Bu, dövlətin məsuliyyətini artıraraq şəffaflyq və hesabatlılyq prinsipinə uyğunluęu təmin edir.

Fiskal mexanizmlər, yalnız qısamüddətli maliyyə dəstəyi və vergilərdən azad etmə ilə məhdudlaşmamalıdır. Onlar həm də strateji planlaşdırma və iqtisadi strukturların çevikliyini artırmaq üçün istifadə olunmalıdır. İnnovasiyanı dəstəkləyən fiskal mexanizmlər, həmçinin dövlətin uzunmüddətli iqtisadi siyasətinə uyğun olmalıdır.

İnnovasiyalı inkişafın təmin edilməsi üçün orta və uzunmüddətli maliyyə alətləri ilə yanaşı, fiskal sabitlik də vacibdir. Dövlətin fiskal siyasətləri innovasiyanın sürətini tənzimləyən bir mexanizm kimi çıxış etməlidir. Orta müddətli xərcləmə çərçivəsi və maliyyə planlaşdırılması istifadə edilməlidir ki, bu da innovasiya istiqamətindəki yatırımların davamlılıęını təmin edə bilər (3).

Dövlətin rəqəmsal vergi sistemləri və elektron hökumət layihələri innovasiya ekosisteminin təkmilləşdirilməsi üçün əhəmiyyətlidir. Bu texnologiyalar iqtisadiyyatın şəffaflyğını artırır və həmçinin vergi yığımlı və büdcə siyasətinin düzgün həyata keçirilməsi ilə baęlı dövlətə əlavə vasitələr təqdim edir. Rəqəmsal vergi ödəmə sistemlərinin və blokçeyn texnologiyalarının istifadəsi, innovasiya sahəsindəki təşəbbüslərin izlənməsini asanlaşdırır.

Blokçeyn texnologiyası – rəqəmsal məlumatların təhlükəsiz, şəffaf və dəyişdirilməsi çətin olan şəkildə qeydiyyatı və saxlanması üçün istifadə olunan mərkəzsizləşdirilmiş məlumat bazası texnologiyasıdır. Başqa sözlə, blokçeyn – bir-biri ilə zəncirvari baęlı olan məlumat bloklarından ibarət bir sistemdir. Hər bir blokda müəyyən bir məlumat, əvvəlki blokun identifikatoru və digər texniki detallar yer alır. Yeni bir blok əlavə olunduqda, o, əvvəlki blokla kriptografik əlaqə qurur, bu da məlumatların dəyişdirilməsini və ya silinməsini son dərəcə çətinləşdirir. Blokçeyn texnologiyasının əsas xüsusiyyətləri aşağıdakılardır:

- təhlükəsizlik, məlumatlar şifrələnmiş şəkildə saxlanılır və dəyişdirilməsi çox çətinidir;
- mərkəzsizləşmə, məlumatlar bir mərkəzdə yox, çoxsaylı kompüterlərdə saxlanılır;
- şəffaflyq, istifadəçilər əməliyyatları izləyə bilərlər;
- dəyişdirilməzlik, sistemdə artıq yazılmış məlumat sonradan silinə və ya dəyişdirilə bilmir.

Fiskal mexanizmlər yalnız dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsindən ibarət olmamalıdır, özəl sektorla əməkdaşlıq da innovasiyanın inkişafında mühüm rol oynayır. İnnovativ layihələrə sərmayə qoyulması üçün dövlət və özəl sektor arasında əməkdaşlıq vacibdir. Özəl sektorun yenilikçi təşəbbüsləri maliyyələşdirməsi üçün fiskal mexanizmlər yaradılmalı, dövlət tərəfindən sərmayə və investisiya təşviqi ilə yanaşı, özəl sektorun da bu işdə yaxından iştirakına maraq göstərilməlidir.

PPP (Public-Private Partnership) modeli çərçivəsində yüksək texnologiyalar və sosial sahələrdəki innovasiya layihələri üzrə fiskal alətlər genişlənməlidir. İnvestorların riskləri azaltmaq və gəlir əldə etmək məqsədilə innovasiyaya yönəlmiş fiskal təşviqlər təqdim edilməlidir. Bu, həm yerli, həm də xarici sərmayəçiləri cəlb etmək üçün əhəmiyyətlidir. İnvestorlar üçün yüksək texnoloji startaplar və innovasiya infrastrukturuna investisiya qoyuluşunu təşviq edən vergi güzəştləri və subsidiyalar tətbiq edilməlidir.

PPP (Public-Private Partnership) modeli - dövlət və özəl sektorun əməkdaşlıq etdiyi bir struktur və maliyyələşdirmə modelidir. Bu modeldə, dövlət və özəl sektor tərəfdaş olaraq müəyyən bir layihənin birgə planlaşdırılması, maliyyələşdirilməsi, həyata keçirilməsi və idarə olunması üçün əməkdaşlıq edir. Bu əməkdaşlıq zamanı dövlət layihəyə hüquqi dəstək verir, tənzimləyici çərçivəni yaradır, bəzən də maliyyə və ya torpaq kimi resurslarla dəstək olur. Özəl sektor isə kapital (investisiya) qoyur, texniki bilik, təcrübə və idarəetmə bacarığı ilə layihəni icra edir, layihəni müəyyən müddət ərzində idarə edir və sonra dövlətə təhvil verir.

PPP modellərinin əsas növləri aşağıdakılardır:

1. BOT (Build-Operate-Transfer) – tik, idarə et, təhvil ver;
2. BOO (Build-Own-Operate) – Tik, sahib ol, idarə et;
3. DBFO (Design-Build-Finance-Operate) – Dizayn et, tik, maliyyələşdir, idarə et.

PPP modellərinin tətbiqi bir sıra üstünlüklərə malik olmaqla, dövlətin maliyyə yükünü azaldır, layihələrin daha sürətli və effektiv icrasına şərait yaradır, özəl sektorun innovativ texnologiyalarından istifadə edilir və risklərin paylaşdırılması təmin olunur.

Bununla yanaşı, PPP modelinin tətbiqi uzunmüddətli müqavilələrin düzgün tərtib olunmaması, ictimai nəzarətin azalması riski, gəlirlərin qeyri-müəyyənliyi və ədalətli risk bölgüsünün çətinliyi kimi müəyyən çətinlik və risklərlə müşayiət olunur.

Bu modellər əsasən, nəqliyyat, səhiyyə, təhsil, enerji, su təchizatı və kanalizasiya sistemləri sahələrində tətbiq olunur.

İnnovasiya yalnız iqtisadi inkişafa təsir etmir, onun həm də sosial təsirləri vardır. Fiskal mexanizmlər, sosial bərabərliyi təmin etmə və iqtisadi inkişafın inklüzivliyini artırma məqsədini güdməlidir. Fiskal mexanizmlər, xüsusilə təhsil və sosial sahələrə yatırımlar edərək, yenilikçi və təsirli iqtisadi siyasətlərin tətbiqinə gətirib çıxara bilər. Dövlətin vergi siyasəti, yoxsul təbəqənin iqtisadi

inkişafına töhfə verəcək şəkildə tənzimlənməlidir. Sosial siyasət və inklüziv inkişaf istiqamətindəki fiskal alətlər, həm innovasiya, həm də sosial təbəqələr arasında balans yaratmalıdır.

İnnovasiyalı inkişafın təmin edilməsinin fiskal mexanizminin təkmilləşdirilməsi sahəsində nəzəri biliklər göstərir ki, fiskal mexanizmlər yalnız qısamüddətli maliyyə dəstəyindən ibarət olmamalıdır. Onlar strateji, uzunmüddətli, sosial və iqtisadi baxımdan balanslı olmalıdır. Dövləti özəl sektorla əməkdaşlıq etməyə və davamlı innovasiya infrastrukturalarının yaradılmasına təşviq edəcək alətlər tətbiq edilməlidir. Bütün bu yanaşmalar, daha geniş iqtisadi və sosial təsir yaradaraq dayanıqlı inkişaf üçün mühüm zəmin yaradar (5).

İnnovasiyalı inkişafın təmininə yönələn effektiv fiskal siyasət ölkədə elmi-tədqiqat sektoruna büdcə ayırmalarının ciddi artımı şəraitində elm və istehsalın qarşılıqlı əlaqələrini təmin etməyə yönələn islahatlar nəticəsində reallaşa bilər. İnnovasiyalı inkişafda fiskal mexanizmin rolu vergi subsidiyaları və vergi güzəştlərinin tətbiqi, investisiya və elmi-tədqiqatlara vəsait axınının təmini ilə məhdudlaşmır. Fiskal mexanizmin stimullaşdırıcı rolu vençur maliyyələşmənin dəstəklənməsində, innovasiya məhsullarına dövlət satınalmaları mexanizminin tətbiq edilməsində də özünü göstərir.

Müasir qlobal iqtisadi proseslər zəminində fiskal mexanizmin innovasiyalı inkişafa ciddi təsiri hər bir ölkənin resurs potensialından - xüsusilə, dövlətin maliyyə imkanlarından və ölkənin elmi kadr potensialından əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır. Azərbaycanda innovasiyalı inkişafa fiskal siyasətin real təsirini yüksəltmək üçün ölkəni innovasiyalar məkanına çevirə bilən xarici investorlar üçün xüsusi güzəştli vergi mühitinin yaradılması və fiskal siyasətin digər mexanizmlərindən, məsələn, dövlət satınalmaları mexanizmindən istifadə məqsədəuyğun hesab olunur. Fiskal siyasətin innovasiyanın inkişafına təsirinin artırılması baxımından amortizasiya siyasətində ciddi təkmilləşdirmələrin aparılması, məsələn, yalnız texnoloji və bilavasitə istehsalda istifadə edilən avadanlıq və qurğulara sürətli amortizasiya siyasətinin tətbiq edilməsi, elmi-tədqiqatlarda istifadə olunan əsas vəsaitlər üzrə amortizasiya normasının 30-50%-dək artırılması səmərəli olardı (4).

Hal-hazırda Azərbaycanda innovasiyalı inkişafın təmin edilməsində vergi güzəştləri ilə bağlı fiskal mexanizminin formalaşması istiqamətində aşağıdakı tədbirlər həyata keçirilir:

- Azərbaycanda qüvvədə olan “Startup” şəhadətnaməsi olan hüquqi və ya fiziki şəxslər müəyyən müddətə vergi güzəştlərindən istifadə edə bilərlər. Belə ki, “Startup” şəhadətnaməsi alan şəxslər gəlir və mənfəət vergisindən 3 il müddətinə azad olunur. Bu güzəşt yalnız innovativ və texnoloji fəaliyyətlərə aiddir;

- Azərbaycanda texnoparklar və sənaye zonaları innovativ sahibkarlığın inkişafı üçün yaradılmışdır. Burada fəaliyyət göstərən şirkətlərə aşağıdakı müxtəlif vergi və gömrük güzəştləri təqdim olunur:

- a).əmlak vergisi, mənfəət vergisi, torpaq vergisi – 7 ilədək müddətə azadlıq;
- b).avadanlıqların idxalında gömrük rüsumu və ƏDV-dən azadolma;
- c).bəzi hallarda bu güzəştlər 10 ilədək tətbiq oluna bilər;
- ç).texnologiya, kənd təsərrüfatı, turizm sektorlarına əlavə vergi güzəştlərinin tətbiqi; d).bərpa olunan enerji layihələrinə ƏDV və gömrük güzəştləri.

Azərbaycan Respublikasında innovasiyalı inkişafın təmin edilməsində fiskal mexanizmin təkmilləşdirilməsi üçün innovasiyalı inkişafda maliyyələşmə və fiskal mexanizmin tətbiqini araşdırmaq, qiymətləndirmək, onun səmərəliliyinin yüksəldilməsi istiqamətlərini müəyyənləşdirmək, milli iqtisadiyyatda innovasiyalı inkişaf göstəricilərini təhlil etmək, bu mexanizmin təkmilləşdirilməsində dünya təcrübəsindən istifadə imkanlarını araşdırmaq, ölkədə innovasiyalı inkişafıla bağlı dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərini müəyyənləşdirmək lazımdır.

Milli iqtisadiyyatın innovasiyalı inkişafının əsas hərəkətverici qüvvəsi olan şirkətlərin, sahibkarlıq strukturlarının, xüsusilə yüksək texnologiya ixracatçısı və İKT istehsalçısı olan müəssisələrin innovasiyalı inkişafı dövlət yardım və güzəştlərindən, onun fiskal siyasətinin effektivliyindən və stimullaşdırıcı olmasından əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır. Müasir iqtisadiyyatda uğur əldə etmək üçün global innovasiya indeksindəki göstəricilərin yaxşılaşdırılması istiqamətində rəqabətqabiliyyətliliyin artırılması baxımından ölkəmizdə daxili investisiyaların yönləndirildiyi qeyri-texnoloji innovasiyaların innovasiyalı inkişafa və əhalinin rifahına təsirinin qiymətləndirilməsinin ölçülməsi meyarlarının müəyyən olunması lazımdır.

Elm, texnologiya və innovasiya siyasətinin bir hissəsi kimi fiskal stimullar getdikcə daha çevik şəkildə tətbiq olunaraq geniş hədəf spektrinə çatmaq üçün həm də inzibati yolla istifadəsinə nəzarəti həyata keçirməyi zəruri edir. İnkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, dövlət tərəfindən ali təhsil müəssisələrinə innovasiya yönümlü maliyyə ayrımlarının təmin edilməsi, innovasiya yönümlü sahibkarlıq subyektlərinə subsidiyaların verilməsi və ali təhsil müəssisələri ilə sənaye müəssisələri arasında ortaq əməkdaşlığın yaradılması iqtisadiyyatın innovasiyalı inkişafına təminat yaradır.

İSTİFADƏ EDİLMİŞ ƏDƏBİYYAT

- 1.A.H.Tağıyev İnnovasiya, Bakı – “Təknur” Nəşriyyatı - 2012
- 2.Əzizova G. Dövlətin investisiya-innovasiya siyasəti. Bakı: - İqtisad Universiteti nəşriyyatı, 2012
- 3.Əliyev T.N “İnnovasiyanın təşkili və idarəedilməsi prosesi” Bakı, 2011
- 4.Hüseynova A.D “Azərbaycanda innovasiya potensialının təhlili”, Bakı, 2013
- 5.Qasımov F.H, Nəcəfov Z.M “İnnovasiyalar: yaranması, yayılması və inkişaf perspektivləri”, Bakı, 2009
- 6.Qasımov F.H “Azərbaycanda dövlət innovasiya siyasəti”, Bakı, 2010

7. Qasimov F.H. "Azərbaycanda innovasiyanın vəziyyəti və onun inkişaf perspektivləri", Bakı, 2009
 8. Nəcəfov Z.M "Azərbaycan Respublikasında milli innovasiya sisteminin formalaşması və inkişafı", Bakı, 2011

İnnovasiyalı inkişafın təmin edilməsinin fiskal mexanizminin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri

Xülasə

İnnovasiyalı inkişafın təmin edilməsinin fiskal mexanizminin təkmilləşdirilməsi mövzusu müasir iqtisadiyyatın əsas təmayüllərindən biridir. Fiskal mexanizmlər, innovasiya ekosisteminin gücləndirilməsi və inkişafı üçün həlledici rol oynayır. İnnovasiya yalnız iqtisadi inkişafa təsir etmir, onun həm də sosial təsirləri vardır. Fiskal mexanizmlər, sosial bərabərliyi təmin etmə və iqtisadi inkişafın inklüzivliyini artırma məqsədini güdməlidir. Fiskal mexanizmlər, sosial-iqtisadi sahələrə yatırımlar edərək, yenilikçi və təsirli iqtisadi siyasətlərin tətbiqinə gətirib çıxara bilər.

Azərbaycan Respublikasında innovasiyalı inkişafın təmin edilməsində fiskal mexanizmin təkmilləşdirilməsi üçün innovasiyalı inkişafda maliyyələşmə və fiskal mexanizmin tətbiqini araşdırmaq, qiymətləndirmək, onun səmərəliliyinin yüksəldilməsi istiqamətlərini müəyyənləşdirmək, milli iqtisadiyyatda innovasiyalı inkişaf göstəricilərini təhlil etmək, bu mexanizmin təkmilləşdirilməsində dünya təcrübəsindən istifadə imkanlarını araşdırmaq, ölkədə innovasiyalı inkişafı ilə bağlı dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərini müəyyənləşdirmək lazımdır.

Məqalədə davamlı sosial iqtisadi yüksəlişin təmin edilməsində innovasiya fəaliyyətinin idarə edilməsinin müasir tələblərə uyğun təşkilinin mütəmadi olaraq təkmilləşdirilməsinin, xüsusilə innovasiyalı inkişafın təmin edilməsinin fiskal mexanizminin təkmilləşdirilməsinin əhəmiyyəti əsaslandırılır. Hazırda fiskal mexanizmin tətbiq olunan növləri araşdırılır, ölkəmizdə innovasiyalı inkişafın təmin edilməsində vergi güzəştləri ilə bağlı fiskal mexanizminin formalaşması istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər açıqlanır, müasir dövrdə dünyada bu sahədə istifadə olunan yeni texnologiyalar və modellər haqqında məlumat verilir. Həmçinin, innovativ layihələrə sərmayə qoyulması üçün dövlət və özəl sektor arasında əməkdaşlığı genişləndirməklə innovasiyanın inkişafının maliyyələşdirməsində dövlət tərəfindən sərmayə və investisiya təşviqi ilə yanaşı, özəl sektorun da yaxından iştirakına şərait yaradılmasının zəruriliyi qeyd olunur.

Направления совершенствования фискального механизма обеспечения инновационного развития

Резюме

Тема совершенствования фискального механизма обеспечения инновационного развития является одним из основных трендов современной экономики. Фискальные механизмы играют решающую роль в укреплении и развитии инновационной экосистемы. Инновации влияют не только на экономическое развитие, но и оказывают социальное воздействие. Фискальные механизмы должны быть направлены на обеспечение социального равенства и повышение инклюзивности экономического развития. Фискальные механизмы могут способствовать реализации инновационной и эффективной экономической политики посредством инвестирования в социально-экономические сферы.

Для совершенствования фискального механизма обеспечения инновационного развития в Азербайджанской Республике необходимо изучить и оценить применение финансирования и фискальных механизмов в инновационном развитии, определить направления повышения его

эффективности, проанализировать показатели инновационного развития в национальной экономике, изучить возможности использования мирового опыта в совершенствовании данного механизма и определить приоритетные направления государственной политики, связанные с инновационным развитием в стране.

В статье обосновывается важность постоянного совершенствования организации управления инновационной деятельностью в соответствии с современными требованиями, особенно совершенствования фискального механизма обеспечения инновационного развития, в обеспечении устойчивого социально-экономического роста. Уточнены виды применяемых в настоящее время фискальных механизмов, раскрыты меры, принимаемые в нашей стране по формированию фискального механизма, связанного с налоговым стимулированием обеспечения инновационного развития, дана информация о новых технологиях и моделях, используемых в этой сфере в мире на современном этапе. А также подчеркивается необходимость создания условий для активного участия частного сектора в финансировании развития инноваций путем расширения государственно-частного сотрудничества по инвестированию инновационных проектов, помимо государственных инвестиций и содействия инвестициям.

Directions for improving the fiscal mechanism for ensuring innovative development Summary

The topic of improving the fiscal mechanism for ensuring innovative development is one of the main trends in the modern economy. Fiscal mechanisms play a decisive role in strengthening and developing the innovation ecosystem. Innovation affects not only economic development, but also has social impacts. Fiscal mechanisms should aim to ensure social equality and increase the inclusiveness of economic development. Fiscal mechanisms can lead to the implementation of innovative and effective economic policies by investing in socio-economic areas.

In order to improve the fiscal mechanism for ensuring innovative development in the Republic of Azerbaijan, it is necessary to study and evaluate the implementation of financing and fiscal mechanisms in innovative development, determine the directions for increasing its efficiency, analyze the indicators of innovative development in the national economy, explore the possibilities of using world experience in improving this mechanism, and determine the priority directions of state policy related to innovative development in the country.

The article justifies the importance of constantly improving the organization of innovation activity management in accordance with modern requirements, especially the improvement of the fiscal mechanism for ensuring innovative development, in ensuring sustainable socio-economic growth. The types of fiscal mechanisms currently applied are clarified, the measures taken in our country to form a fiscal mechanism related to tax incentives for ensuring innovative development are disclosed, information is provided about new technologies and models used in this area in the world in modern times. It also emphasizes the need to create conditions for the active participation of the private sector in financing the development of innovation by expanding public-private cooperation in investing in innovation projects, in addition to government investment and investment promotion.